

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa
Pontianak

Literasi Keuangan Kalbar, antara Capaian Statistik dan Tanggung Jawab Budaya

Literasi keuangan Kalbar meningkat, tapi belum merata. Diperlukan pendidikan, budaya, dan digitalisasi untuk membangun kemandirian finansial.

Rabu, 5 November 2025 16:04 WIB

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel

0

Foto bisnis tahunan oleh RDNE Stock project

Menyimpan Cerita

Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat capaian yang patut diapresiasi dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan

memahami pentingnya akses terhadap lembaga keuangan formal.

Namun, data ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial di lapangan. Banyak masyarakat di daerah pedalaman masih belum akrab dengan produk perbankan modern. Di beberapa wilayah, masyarakat lebih mengandalkan sistem tradisional seperti simpan-pinjam antarwarga atau koperasi kecil yang tidak terdaftar resmi. Artinya, kemajuan angka tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan pemahaman.

Lebih jauh, capaian statistik sering kali menutupi ketimpangan antarwilayah. Daerah perkotaan seperti Pontianak dan Singkawang cenderung memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah hulu. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan literasi keuangan di Kalbar masih bersifat parsial dan belum merata.

Antara Pengetahuan dan Kebiasaan

Banyak orang di Kalbar sudah “melek finansial” dalam arti mengenal produk tabungan, asuransi, dan pinjaman. Namun, literasi keuangan bukan sekadar tahu, melainkan soal membentuk kebiasaan. Tidak sedikit yang tahu pentingnya menabung, tetapi tetap hidup tanpa perencanaan keuangan yang jelas.

Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara pengetahuan dan praktik. Budaya konsumtif yang diperkuat oleh media sosial membuat masyarakat mudah tergoda oleh gaya hidup instan. Akibatnya, penghasilan yang sebenarnya cukup sering habis untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan.

Yang lebih memprihatinkan, rendahnya kebiasaan mencatat pengeluaran menyebabkan banyak keluarga tidak tahu ke mana uang mereka mengalir setiap bulan. Padahal, pencatatan sederhana bisa menjadi kunci membangun kesadaran finansial yang berkelanjutan.

sekoian belum banyak memberi ruang bagi pelajaran tentang manajemen keuangan pribadi. Padahal, kebiasaan finansial yang baik seharusnya ditanamkan sejak usia dini, bersamaan dengan pendidikan karakter.

Selain itu, budaya lokal juga memengaruhi cara masyarakat memandang uang. Dalam sebagian komunitas, berbicara tentang keuangan dianggap hal yang sensitif atau tabu. Akibatnya, pengetahuan finansial sering beredar secara informal, tanpa dasar teori yang kuat.

Namun, nilai gotong royong dan solidaritas yang kuat di Kalbar sebenarnya bisa menjadi aset budaya. Jika diarahkan dengan tepat, semangat kebersamaan itu dapat dikembangkan menjadi bentuk kolaborasi ekonomi produktif seperti koperasi berbasis komunitas atau kelompok simpan-pinjam yang transparan.

Digitalisasi: Peluang dan Risiko Baru

Perkembangan teknologi finansial membuka babak baru bagi masyarakat Kalbar. Akses ke layanan perbankan digital, e-wallet, hingga aplikasi investasi kini semakin mudah. Bagi banyak anak muda, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana transaksi dan pengelolaan keuangan.

Namun, digitalisasi juga menghadirkan risiko baru. Penipuan daring dan pinjaman online ilegal menjadi ancaman nyata. Banyak masyarakat yang belum memahami cara membaca kontrak digital atau mengenali aplikasi keuangan yang resmi dan terdaftar di OJK.

Di sinilah literasi digital dan literasi keuangan harus berjalan beriringan. Tanpa pemahaman digital yang memadai, kemudahan teknologi justru bisa menjebak pengguna pada risiko finansial yang berbahaya. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat edukasi berbasis daring, dengan konten yang sederhana dan menggunakan bahasa lokal agar mudah dipahami di daerah-daerah terpencil.

pendekatan akar rumput yang melibatkan sekoian, gereja, masjid, komunitas adat, dan kelompok perempuan. Mereka adalah garda depan dalam membentuk kebiasaan finansial yang sehat di tingkat keluarga dan lingkungan.

Pendidikan keuangan sebaiknya terintegrasi ke dalam pelajaran ekonomi, kewirausahaan, atau bahkan pelajaran agama dan moral. Guru dan dosen bisa menjadi agen perubahan yang mengajarkan pentingnya pengelolaan uang secara bertanggung jawab.

Selain itu, pelatihan praktis seperti “Sekolah Finansial Desa” atau “Gerakan Nabung Komunitas” bisa menjadi model pemberdayaan yang efektif. Ketika literasi diajarkan dengan contoh nyata dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, masyarakat akan lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang sehat.

Kalbar memiliki potensi besar untuk menjadi contoh keberhasilan literasi keuangan berbasis budaya. Dengan sinergi antara pendidikan, komunitas, dan teknologi, masyarakat dapat bertransformasi dari sekadar pengguna layanan keuangan menjadi pengelola yang bijak dan berdaya.

Daftar Pustaka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Jakarta: OJK.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2023). Profil Ekonomi dan Sosial Kalimantan Barat. Pontianak: BPS Kalbar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Panduan Integrasi Literasi Keuangan di Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.

Antara News. (2023). OJK Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Kalbar.

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

1 Pengikut

+ Ikuti Penulis

Hancur, Hampir Hilang, lalu Bangkit: Kisah Jerome

Rabu, 19 November 2025 14:03 WIB

Pemikiran Thales bagi Indonesia

Senin, 17 November 2025 15:45 WIB

Lihat Semua Artikel

Baca Juga

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

Berita Pilihan

Melek Finansial di Era Digital

Artikel Terpopuler

Dodi Segrove

Independent essayist

☆ **Berita Pilihan**

Dewan Perdamaian ala Prabowo: Diplomasi Dibayar,

Independent essayist - Rabu, 4 Februari
2026 20:06 WIB

Membayar upeti demi perdamaian, itu
sama saja membiayai langgengnya
penjajahan...

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA UMS

Penulis Indonesiana

PGSD FKIP UMS Integrasikan AI dan SLR, Perkuat Kualitas

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

PGSD FKIP UMS latih 19 dosen integrasikan
AI dan SLR untuk tingkatkan kualitas
publikasi di jurnal nasional dan
internasional bereputasi...

Muhammad Khairur Rasyid

Penulis Indonesiana

☆ **Berita Pilihan**

Board of Peace: Hirarki Amerika dan Ilusi Perdamaian

Penulis Indonesiana - Rabu, 4 Februari
2026 20:03 WIB

Forum ini memperlihatkan wajah paling
telanjang dari ketimpangan global,
personalisasi kekuasaan, dan degradasi
multilateralisme...

Penulis Indonesia

Wahai Bilal, Istirahatkanlah Kami dengan Sholat

Penulis Indonesia - 3 hari lalu

Di sini ibadah tampil bukan sebagai tekanan normatif, tetapi sebagai pemulihan eksistensial...

Shendy Prasetyo, S.H., CPM.

Advokat atau Pengacara. Founder Spoon Law Office.

Ketika Korban Menjadi Tersangka: Salah Tafsir

Advokat atau Pengacara. Founder Spoon Law Office. - 1 hari lalu

Hukum memberikan ruang bagi warga untuk bertindak reaktif dan proporsional dalam situasi darurat, tanpa harus menunggu aparat hadir...

Dodi Segrove

Independent essayist

☆ **Berita Pilihan**

Pintu Keluar "Piagam Perdamaian Ala Trump" yang

Independent essayist - 2 hari lalu

Pemerintah menyembunyikan fakta bahwa keluar dari Board of Peace sangat mudah—lebih sederhana dari Brexit—dan bisa dilakukan hari ini....

Muhammad Aad Adji Judin

Penulis Indonesia

Mengapa Layanan Publikasi Jurnal Ilmiah Menjadi

0

Rifa Amrie Maslan

Penulis Indonesiana

Puncak Kesulitan Pelajar Ada Saat Jadi Mahasiswa

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Impian mereka sama: jadi sarjana dan sukses. Tapi realita mahasiswa tak selalu seindah toga....

0

Kristin Lingga

penulis adalah seorang mahasiswi Manajemen.

☆ Berita Pilihan

Stop Normalisasi Bully terhadap Kaum Minoritas

penulis adalah seorang mahasiswi Manajemen. - 3 hari lalu

Kadnag pelaku justru merasa mendapat dukungan sosial karena dianggap sedang melakukan sesuatu yang lucu atau spontan, bukan kekerasan....

0

Dian Rana

Documenter

Diskusi Publik KUHP dan KUHP Baru Digelar di Gedung

Documenter - 3 hari lalu

Diskusi publik ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum, advokat, dan pihak terkait terhadap perubahan peraturan...

1

Mulai Menulis

 10 jam lalu

Potensi Geothermal di
Nusa Tenggara Barat
menuju Net Zero

15 jam lalu

Pendekatan Strategis
Coach Beland dalam
Membangun Startup

15 jam lalu

Prodi Pendidikan
Profesi Ners Unimus
Adakan BTCLS

15 jam lalu

Icon 2026 jadi Panggung
Generasi Muda
Menempa Kehebatan

15 jam lalu

Lihat semua

Terkini di Analisis

Kedunguan Opera
Posisi dalam
Perselingkuhan Kabinet

10 jam lalu

Konsistensi dan
Integritas dalam
Berfikir

10 jam lalu

Membaca Bikin Tenang

10 jam lalu

Meramal Arah Bandul
Negosiasi Amerika
Serikat dan Iran

10 jam lalu

Potensi Geothermal di
Nusa Tenggara Barat
menuju Net Zero

15 jam lalu

Mulai Menulis

Wahai Dzat,
Istirahatkanlah Kami
dengan Sholat

3 hari lalu

Ketika Korban Menjadi
Tersangka: Salah Tafsir
Pembelaan Terpaksa

1 hari lalu

Puncak Kesulitan
Pelajar Ada Saat Jadi
Mahasiswa

3 hari lalu

Adab Seorang Dai dan
Imam

3 hari lalu

Membangun Banten
Kidul dari Bayah!

2 hari lalu

Lihat semua

Informasi

Ketentuan Konten

Q&A Seputar Indonesiana.id

Jaringan Media

Tempo English Magazine

TEMPO.CO English

Tempo Store

Tempo Institute

Home

Analisis

Catatan Dari Palmerah

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan

Sosial Media

Download Aplikasi Tempo

